

O DOIS DE JULHO: AS LUTAS PELA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA

Edmeire Oliveira Pires

Licenciatura História: FTC - ead (2008); Pós-graduação- História e Cultura Afro-brasileira: Instituto Pró- Saber (2012); Professora- Rede Estadual (2012); Pedagogia: FAC Candeias (2018); Mestranda - Gerência e Administração Políticas Culturais e Educacionais do Instituto KYRE'Y SÃSO (2020).

meireoliveira18@hotmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta uma discussão a partir de descobertas realizadas em estudos e pesquisas que tiveram como finalidade compreender, mais profundamente, como professora de História e interessada no tema, as complexidades das lutas pela independência do Brasil na Bahia, especialmente o 2 de Julho como parte essencial do processo independentista brasileiro, numa perspectiva cultural, humanística e democrática, a partir da ótica da participação das camadas populares, visando refletir sobre o processo de silenciamento desses sujeitos históricos relegados ao esquecimento por parte da historiografia oficial.

Palavras-chave: Independência. Participação popular. Complexidade. Silenciamento.

ABSTRACT

This article presents a discussion that starts from discoveries made in and research and aimed to understand more deeply, as a History teacher and interested in the theme, the complexities of the struggles for Brazil's Independence in Bahia, especially the 2nd of July as an essential part the Brazilian Independence process, in a humanistic, democratic and cultural perspective from the perspective of the participation of the popular strata aiming to reflect on the process of silencing these historical subjects relegated to oblivion by the official historiography.

Keywords: Independence. Popular participation. Complexity. Silencing.

INTRODUÇÃO

A independência do Brasil, diferente da narrativa historiográfica oficial dominante, eminentemente positivista, não se consolidou definitivamente no 7 de setembro de 1822, as margens do Rio Ipiranga com o grito de “Independência ou morte”, como aparece no fantasioso e conhecido quadro do artista Pedro Américo, ou por meio de heróis como D. Pedro e José Bonifácio (considerado

patriarca da independência) e muito menos foi um momento pacífico e livre da participação popular. Ao contrário disso, houve um processo complexo e violento, carregado de lutas, suor e sangue do povo da colônia, nas diferentes regiões do território. Nas palavras de István Jancsó:

Para os homens que viveram a dissolução do império português na América, a percepção da crise não se deu de modo uniforme, com o que das diferentes percepções resultaram múltiplos projetos políticos, cada qual, expondo com maior ou menor nitidez, o esboço da comunidade humana cujo futuro projetavam. (JANCSÓ, 2005).

Os diversos episódios dessa página da história brasileira, contaram com participação de representantes de todas as raças, classes e gêneros que compunham o cenário naquele momento. Ainda que, com interesses, e motivos os mais variados, não é possível negar a contribuição das camadas populares, dos negros escravizados e libertos, dos povos originários, dos coronéis, de soldados insatisfeitos, dos sertanejos e de mulheres negras e brancas neste épico embate contra a opressão colonialista portuguesa no Brasil colônia.

Tais conflitos, originalmente de caráter emancipacionista e libertário, foram muito mais heterogêneos e duradouros do que é difundido nas academias e concebido pela maioria do povo brasileiro ainda hoje. Essa questão tem intrínseca relação com o lugar de fala da historiografia oficial- a narrativa das elites intelectuais dominantes e a intenção de que a independência fosse concebida pela população como um presente oferecido pelas elites portuguesas aos colonos brasileiros, livre de participação popular. Entretanto, na realidade, as lutas pela separação entre Portugal e o conjunto de capitanias, de frágil unidade, que formavam o Brasil, remotam a um legado de elementos essenciais do final do século XVIII, como a situação política de Portugal e o cruzamento do final do ciclo do ouro em Minas Gerais com a decadência econômica do Nordeste, região que teve fundamental importância nas lutas anticoloniais:

Todavia, a partir do final do século XVIII, os princípios que norteiam as manifestações, sobretudo em 1789 (Minas Gerais) e 1798 (Bahia), adquirem um diferencial de extrema importância se comparadas às revoltas do período anterior: a crítica à forma de organização do poder e a sua substituições por outra afirma-se como objetivo que move os homens. (SANTOS, 2008, p. 68)

Nesse contexto, diversos grupos se rebelavam em sucessivas conjurações: mineira, baiana, pernambucana contra a opressão tributária e fiscal que empobrecia a nova elite brasileira, as nascentes camadas médias e o trabalhador

livre. Para Paulo Pimenta, guardadas as devidas singularidades, essas rebeliões, carregadas dos ideais iluministas, originam uma experiência histórica que possibilita aprendizagens e mudanças de mentalidade em direção à resistência e enfrentamento ao colonialismo, o que posteriormente, direta ou indiretamente, culminaria na tentativa da construção de uma independência autônoma e soberana em relação ao domínio estrangeiro. Destacaremos aqui os movimentos independentistas da Bahia.

Antecedentes

Desde os anos de 1798-1799, a Capitania da Bahia já dava sinais de insatisfação e descontentamento com os desmandos da corte portuguesa na colônia. De caráter emancipacionista e popular a Revolta dos Búzios já defendia maior a independência da capitania, igualdade racial, governo republicano, liberdade, abertura dos portos e o livre comércio, além de melhores salários para os soldados e melhores condições de vida para a população em geral, que sofria com a escassez de alimentos e os altos impostos cobrados pela corte.

Influenciada pelos ideais iluministas propagados pela Revolução Francesa, pela independência das Treze Colônias Inglesas, do Haiti e internamente pela Inconfidência Mineira, difundida principalmente na maçonaria, a Revolta dos Alfaiates na Bahia contou com a participação de setores urbanos marginalizadas pelo sistema opressor que lhes impedia de ascender socialmente. Insatisfeitos com a situação, componentes dos variados setores e posições na sociedade baiana, como escravos, libertos, alfaiates, bordadores, sapateiros, soldados, jornalistas, entre outros, se juntaram nesta empreitada, como afirma Abdias Nascimento:

Em muitos exemplos históricos encontramos os africanos e seus descendentes engajados na luta de independência do país que os escravizava. A Conjura dos Alfaiates, esmagada na Bahia em 1798 arrolava em seus quadros negros, brancos e mulatos. Entretanto, quatro descendentes africanos, Luís Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas de Amorim Torres, João de Deus Nascimento e Manuel Faustino Santos Lira, presos no meio de outros revoltados contra Portugal, foram os únicos condenados à morte. (NASCIMENTO, 1978, p.59)

A Conjuração Baiana foi fortemente reprimida pelo governo, seus principais líderes foram enforcados, esquartejados, tiveram seus corpos distribuídos pela

cidade, suas cabeças expostas para que servissem de exemplos aos futuros revoltosos e toda a sua descendência amaldiçoada.

Cronologia

As lutas pela Independência do Brasil foram impulsionadas por volta de 1808 com a mudança da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas bonapartistas, e a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal em 1815, após a derrota das tropas Napoleônicas no final da Guerra Peninsular entre França e Inglaterra, pelo domínio da península ibérica, com a consequente abertura dos portos às nações amigas, criação de novas instituições, e todas as transformações políticas e sociais advindas dessas mudanças. Se por um lado, a vida da corte para o Brasil trouxera maior autonomia e unidade para a colônia, por outro lado, estabelece uma força de coerção mais poderosa contra as mobilizações populares, reforçando a repressão e proporcionando vínculos mais fortes entre a corte e a elite portuguesa na colônia e as novas elites brasileiras.

Certamente, ao chegar a Salvador em 1808, D. João, além de conhecer a cidade que fora o centro de decisões políticas na América portuguesa por mais de dois séculos, identificava também o lugar que poucos anos antes havia sido palco de umas das principais articulações que desafiaram a Coroa portuguesa em seus domínios americanos. (SANTOS 2008, p. 68-69).

Em 1817 eclode a Revolução Pernambucana de caráter separatista, republicano, liberal e abolicionista, a mais importante revolução da época que pregava autonomia em relação à metrópole e lutava contra a opressão interna, fortaleceria o sentimento nativista de luta pela liberdade. Em 1820 a Revolução Constitucionalista do Porto limitava o poder de D. João VI, através da implantação da Monarquia Constitucional e exigia seu retorno, juntamente com a corte para Portugal. Era o fim do absolutismo monárquico e uma tentativa de diminuir o poder político de D. Pedro no Brasil e de recolonização da colônia por Portugal, o que deu início ao projeto de separação entre a colônia e a metrópole e aos conflitos entre os defensores da causa portuguesa- a Junta Provisória da Bahia e os defensores da causa brasileira na Bahia- a Câmara de Salvador. Em setembro de 1821 as cortes portuguesas determinaram o retorno de D. Pedro a Portugal; em 3 de novembro de 1821 houve o primeiro conflito entre portugueses e

brasileiros, onde estes exigiam a deposição da Junta Provisória pela submissão a Portugal; em janeiro de 1822, o príncipe regente declarou que não obedeceria às ordens de Lisboa, dia conhecido como Dia do Fico.

Os conflitos aumentaram em 1822 com a chegada da Carta Régia que substituiu o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães no cargo de Governador das Armas, pelo português Inácio Luís Madeira de Melo. Em fevereiro de 1822 houve uma tentativa de acordo entre a Junta e a Câmara de Salvador, a qual fracassou. As tropas então entraram em choque, o que culminou na tomada do Forte de São Pedro pelos portugueses e no assassinato de Joana Angélica, Abadessa Sórora do Convento da Lapa, que tentou impedir a entrada dos soldados portugueses no local, pagando por isso, com a própria vida. Joana Angélica é considerada a primeira mártir feminina do movimento independentista no Brasil.

Em 21 de fevereiro de 1822, Salvador estava cercada pelo exército Português e em março de 1822 instituiu-se a ditadura de Madeira de Melo. Neste momento, um clima de medo e instabilidade social tomou conta da capital baiana e a classe mais abastada, receosa dos acontecimentos futuros, saía da cidade em direção ao interior e às cidades do recôncavo, buscando proteção, apesar das tentativas do governador de tranquilizá-las e mantê-las na cidade. Enquanto isso, as camadas populares permaneciam em Salvador e, voluntária ou involuntariamente lutavam contra o domínio português, pela impossibilidade de outra alternativa, já que não possuíam meios de sobrevivência fora dali. O povo baiano resistia as perseguições de Madeira de Melo e as operações chamadas “mata-cabras,” onde negros encontrados nas ruas a noite, eram espancados e mortos por milicianos. Em Independência do Brasil na Bahia, Luís Henrique Dias Tavares afirma:

Eis a questão: a agressão colonialista ao Brasil avançou na Bahia do decreto de 29 de setembro à Carta Régia que nomeou Madeira de Melo governador das Armas. Cresceu com a atuação desse militar sob a forma de pura e direta dominação militar portuguesa. (TAVARES, 2005).

O que se deu a partir de março de 1822 foi uma série de batalhas marítimas e terrestres onde a população local lutou com as escassas armas que possuíam, contra um exército mais forte e bem preparado, para se defender da dominação opressora estrangeira. É bem provável que nesse bojo de lutas coletivas por objetivos comuns e ao mesmo tempo diversos, onde a participação

popular civil foi essencial, ensaiava-se os primeiros sentimentos nativistas de territorialidade e pertencimento, onde toda aquela mista configuração social se viu engajada numa luta comum em defesa de suas vidas e da liberdade.

Em 25 de junho de 1822 o povo de Cachoeira comemora o reconhecimento do D. Pedro como Príncipe Regente. Houve confrontos. As milícias dos coronéis e a população vencem as tropas de Madeira de Melo. Nos dias seguintes, outros municípios do recôncavo baiano se uniram a Cachoeira contra os militares portugueses. Depois disso, em julho, tropas portuguesas tentam invadir a Ilha de Itaparica, sem sucesso e D. Pedro envia do Rio de Janeiro o Exército Pacificador do General francês Labatut. Enquanto isso, o Exército Brasileiro resistia com a ajuda da população baiana. Nos meses seguintes, houve novas tentativas fracassadas de invasão à Ilha de Itaparica. No dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro declara a Independência do Brasil.

Era um período de grande insatisfação e instabilidade social em toda a colônia, especialmente nas regiões Norte (a exemplo dos movimentos ocorridos na capitania do Grão-Pará) e Nordeste (conflitos do Piauí, Maranhão, Pernambuco e Bahia), além dos conflitos na região do Uruguai, então Cisplatina, por isso, Dom Pedro precisou se aliar as elites internas na defesa de seus interesses, numa luta dupla: por um lado contra a corte portuguesa, e por outro, contra os interesses populares. Era preciso fazer a revolução antes que o povo a fizesse. A aliança entre o Imperador e as elites latifundiárias escravagistas regionais, com interesses diversos e contraditórios aos do povo, concebia um império forte, unificado e absolutista, preservando o modelo colonial agroexportador e repelindo qualquer tentativa abolicionista ou republicana.

O mês de outubro prosseguiu com confrontos e tentativas de invasão, ao final do qual, o exército português recebe reforços de armas e munições; em novembro soldados portugueses conseguem invadir a Ilha, visando liberar o bloqueio para Salvador, que se encontrava cercada e com grandes dificuldades devido a falta de mantimentos. Ao mesmo tempo, os soldados lusitanos tentavam impedir novas organizações dos adversários brasileiros. A Batalha do Pirajá, considerada já perdida devido as péssimas condições das tropas brasileiras e ao avanço do inimigo, teve no entanto, reviravolta digna de cinema, quando o corneteiro Lopes, não se sabe ao certo, se por engano, ou propositadamente,

tocou a marcha: “cavalaria, avançar e degolar”, ou invés de “recuar”, sendo assim vencida pelas tropas patrióticas que garantiram o cerco a Salvador.

Em 1823 os partidários brasileiros recebem reforços do Almirante britânico Lord Cochrane para expulsar os navios portugueses da Baía de Todos os Santos. Os conflitos continuaram por terra e mar durante todo o mês de maio. Com o reforço de soldados pernambucanos para o Exército da Libertação, as forças portuguesas que então já se encontravam em condições degradantes, junto com Madeira de Melo deixam Salvador na madrugada de 2 de julho de 1823. O povo baiano, finalmente pode comemorar a libertação da Cidade e a independência do Brasil na Bahia:

Durante a madrugada de 2 de julho, [Madeira de Melo] promoveu in selentio noctis o embarque das tropas os vasos de guerra e em grandes navios mercantes, ao mesmo tempo em que a bordo de outras embarcações famílias portuguesas se amontoaram, com todos os pertences que puderam transportar. Toda a esquadra portuguesa levantou então as âncoras e partiu. Salvador ao alvorecer estava praticamente deserta. (BANDEIRA, 2000, p. 460- 461)

Durante dezessete meses, este conflito, com características de guerra civil, se estendeu em diferentes pontos da cidade e no seu entorno: Pirajá, Ilha de Itaparica, Canal do Funil, Cachoeira e Baía de Todos os Santos, foram cenários de batalhas onde homens e mulheres, armados, na maioria das vezes com armas brancas, facas, facões, flechas e outras ultrapassadas, enfrentam o exército português de aproximadamente 2 mil homens bem armados e treinados.

As lutas pela independência do Brasil na Bahia, assim como os conflitos nas províncias do Piauí, Maranhão, Grão-Pará e Cisplatina, foram, antes de tudo, disputas políticas, econômicas, sociais e militares, além de demonstrações de força e resistência do povo à opressão colonialista, que se desenrolaram em singulares e complexas batalhas regionais em torno do processo de emancipação brasileiro que não ficou restrito ao âmbito da Corte do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, nem tampouco ao grito do Ipiranga, como faz parecer a historiografia positivista heroizante, afeita aos grandes personagens da elite e seus marcos históricos. De acordo com o professor historiador Luís Henrique Dias Tavares:

As circunstâncias políticas, econômicas, administrativas e militares da Bahia eram específicas. Não se repetiam até mesmo nas três províncias que também haviam aderido às Cortes: Piauí, Maranhão e Pará. Destaco que as diferenças regionais separavam as províncias e haveriam de dificultar a unidade do Brasil ao longo das lutas pela Independência e até muito depois. (TAVARES, 2005).

Em termos gerais, não havia na Bahia e nem em qualquer outra província partidos políticos organizados e muito menos um projeto de independência nacional.

Silêncios ensurdecedores

As lutas pela independência do Brasil na Bahia e nas demais capitanias do Norte e Nordeste, pela importância e contribuição ao processo emancipatório, são verdadeiros marcos da emancipação do país. Afinal, a Bahia poderia ser considerada livre, quando boa parte de seu território ainda se encontrava sob domínio estrangeiro, após o 7 de setembro de 1822. Nesse contexto, a Bahia se constituía numa importante aquisição na tentativa de reconquista dos lusitanos e de liberdade do país e conformação da unidade território brasileiro, pois além de sua posição estratégica em relação ao mar, possuía localização privilegiada em relação ao interior do país e as capitanias vizinhas.

Ora, assim sendo, como explicar o silenciamento em relação à contribuição dessas regiões nas lutas pela independência? Por que a história dos conflitos em solo baiano e piauiense, por exemplo, são tão apagadas até hoje nos livros didáticos? Por que a privação do povo brasileiro do conhecimento de sua participação como sujeito histórico construção de sua identidade?

Estas questões, aparentemente incompreensíveis, no entanto, podem ser melhor compreendidas através de uma análise mais profunda dos fatos. A tentativa de apagamento do Dois de Julho na Bahia, da sangrenta Batalha do Jenipapo no Piauí e de outras revoluções no país, produzida a partir da historiografia oficial dominante, pode ser concebida como uma disputa de narrativas, onde determinados grupos são reconhecidos e reafirmados (geralmente os grupos dominantes) em detrimento de outros. O fato de tais revoluções serem consideradas construções populares, de caráter emancipacionista e democrático, ou seja, fugirem da tradição da narrativa histórica oficial, factual e dos padrões da historiografia acadêmica patriarcal e conservadora, as coloca num não-lugar, conseqüentemente, sendo negadas,

desvalorizadas e relegadas ao esquecimento. A escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie alerta em sua famosa palestra no programa Ted Talk para o que ela chama de “o perigo de uma história única”:

É impossível falar sobre única história sem falar sobre poder. Há uma palavra, uma palavra da tribo Igbo, que eu lembro sempre que penso sobre as estruturas de poder do mundo, e a palavra é nkali. É um substantivo, que livremente se traduz: “ser maior do que o outro.” Como nossos mundos econômicos e políticos, histórias também são definidas pelo princípio do nkali. Como são contadas, quem as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo realmente depende do poder. (ADICHIE, 2009)

Como mencionado anteriormente, as lutas pela independência da Bahia apresentaram novos personagens, que não se encaixavam no perfil das narrativas dominantes, como autores do processo histórico. Ao contrário dos grandes marcos, datas e nomes, no Dois de Julho, o grande “herói” foi o povo, assim como ele o é: pobre, negro, índio, mestiço, escravizados, libertos, sertanejos, mulheres brancas e negras. Toda essa configuração desagradável à historiografia oficial, inclusive, até os dias atuais, foi ao longo do tempo mitigada ou segregada. Quando muito, esquartejada nos livros didáticos e apresentada em pedaços desconexos na educação escolar, até mesmo nos próprios estados palcos das rebeliões. A prova maior de desrespeito e desprezo dispensada às lutas pela independência do Brasil na Bahia se materializa na mudança do nome do Aeroporto Dois de Julho para Aeroporto Luís Eduardo Magalhães. Uma troca que evidencia a eminência de um personagem masculino, branco da elite baiana, o qual não afere significação e afetividade à população local, em detrimento da história de vida e luta de um povo representada e reconhecida no imaginário social e afetivo baiano. De fato, uma mudança vertical e arbitrária como tantas outras impostas pelas elites e sofridas pelas minorias do país, as quais Richard Santos em 2020 nomeou como “maioria minorizada” em seu livro *Maioria Minorizada: um dispositivo analítico de racialidade*.

A partir dessas reflexões, não fica difícil concluir porque as contribuições das camadas populares historicamente relegadas, não serviria como narrativa adequada aos interesses de embranquecimento e mimetização das culturas europeias, já iniciados com a vinda da corte para o Rio de Janeiro e que se perpetuam até a atualidade, através de uma elite nacional que mantém seus olhos voltados para o atlântico, ignorando as potencialidades e as necessidades

do país, sugando seus recursos naturais e escoando toda a riqueza de sua produção para o centro global capitalista, a troco de um estilo de vida predatório, extremamente consumista e supérfluo, promovedor da crescente desigualdade nos países periféricos. Nas palavras de Celso Furtado:

Com efeito, a crescente hegemonia das grandes empresas no processo de acumulação traduz-se, nos centros, por uma tendência à homogeneização dos padrões de consumo, e nas economias periféricas, por um distanciamento das formas de vida de uma minoria privilegiada com respeito à massa da população. (FURTADO, 2007 p. 79).

Tal comportamento, já denunciado por muitos estudiosos e autores pesquisadores do assunto, é apontado como a razão para o subdesenvolvimento do Brasil, que é prejudicado no crescimento industrial, na preservação ambiental de seus recursos naturais e na distribuição das riquezas produzidas internamente, desde os primeiros anos do Brasil Colônia até os dias de hoje, como denunciam Celso Furtado no Mito do Desenvolvimento Econômico (1974) e Caio Prado Jr. em História Econômica do Brasil (1945) entre outros estudiosos da causa brasileira. Nesse sentido, a narrativa de que as classes populares defenderam seu território com suas próprias vidas e engenhosidades, aparecia como perigosa e empoderadora do povo. Transformar o exército patriótico dos índios de arco e flecha e armadilhas do Coronel Santinho em protagonistas, sujeitos históricos, heróis nacionais seria contradizer o estereótipo do índio animalizado, selvagem e indolente, dependente da misericórdia da fé cristã e catequização para salvar suas almas perdidas:

Pouco mais tarde, essa visão idílica se dissipa. Nos anos seguintes, se anula e reverte-se no seu contrário: os índios começam a ver a hecatombe que caíra sobre eles. Maíra, seu deus, estaria morto? Como explicar que seu povo predileto sofresse tamanhas provações? Tão espantosas e terríveis eram elas, que para muitos índios melhor fora morrer do que viver. (RIBEIRO, 1995, p. 20).

Este sujeito anteriormente desrespeitado em todas as suas crenças e tradições orais e posteriormente dizimado, exterminado pelo contato com o branco europeu, ainda hoje (mais de cinco séculos depois), é alijado das políticas públicas, atacado pelo governo, violentado em seu território, assassinado pelos conflitos com fazendeiros e grilheiros e entregue à própria sorte no enfrentamento de um vírus que devasta suas populações, causando o etnocídio/epistemicídio apoiados na necropolítica definida pelo autor Achille Mbembe (2018). O colonialismo, subjugou, matou e submeteu à dominação simbólica,

epistemológica, religiosa, psicológica e espiritual e, através da negação dos saberes do outro e da perversidade, promoveu a descolonização do espírito das populações originárias.

Do mesmo modo, reconhecer a luta do negro escravizado ou liberto, que sequestrado de África, transportado em condições animais em navios fétidos e insalubres, chega ao Brasil a fim de cumprir seu destino de ser inferior, desprovido de inteligência, e razão, incapaz por natureza, libertino, preguiçoso e dependente, digno apenas do trabalho braçal e de uma breve expectativa de vida de 25 a 30 anos, não parecia em conformidade com os interesses dominantes. Era necessário negar estes sujeitos, desviantes do modelo ideal traçado pela narrativa elitista dos poderosos para o Brasil. Essa “mancha negra” que corrompia a história do país e não se encaixava nos valores brancos ocidentais, e da qual o colonizador tenta se livrar desde os idos de 1550 até nossos dias, buscando todo tipo de subterfúgio para negá-la (desde as tentativas de embranquecimento, e segregação, passando pelas teorias do racismo científico defendidas por Nina Rodrigues e outros, até a construção do mito da democracia racial de Gilberto Freyre para encobrir as desigualdades sociais) precisava ser apagada. Para Abdias Nascimento:

O africano escravizado construiu as fundações da nova sociedade com conexão e a quebra da sua espinha dorsal, quando ao mesmo tempo seu trabalho significava a própria espinha dorsal daquela colônia. Ele plantou, alimentou e colheu a riqueza material do país para o desfrute exclusivo da aristocracia branca. Tanto nas plantações de cana-de-açúcar e café e na mineração, quanto nas cidades, o africano incorporava as mãos e os pés das classes dirigentes que não se autodegradavam em ocupações vis como aquelas do trabalho braçal. A nobilitante ocupação das classes dirigentes- os latifundiários, os comerciantes, os sacerdotes católicos- consistia no exercício da indolência, o cultivo da ignorância, do preconceito, e na prática da mais licenciosa luxúria. (NASCIMENTO, 1978, p. 49-50).

Atacada, atualmente, pela intolerância religiosa e pela negação do acesso às políticas públicas, vítima da política de “guerra às drogas” e conseqüentemente, do encarceramento em massa e genocídio, especialmente da juventude periférica, a população negra não obteve ainda hoje, assim como naquele momento, devida valorização pelo seu papel na formação histórica e cultural do povo brasileiro.

Outrossim, a independência do Brasil na Bahia, trouxe incontestáveis contribuições de mulheres, muitas mais do que temos notícias, no entanto, a

participação de três representantes do gênero nesse episódio da história baiana/brasileira: Joana Angélica de Jesus, Maria Quitéria de Jesus e Maria Felipa de Oliveira foi certamente, marcante. Joana Angélica, filha de família rica da capital baiana, mulher religiosa, contava com 60 anos de idade, quando teve a coragem e a audácia de enfrentar as tropas de Madeira de Mello, a fim de evitar sua entrada no convento da Lapa, sendo atingida por um golpe de baioneta e falecendo. Tornou-se a primeira mártir da independência brasileira.

Como ela, Maria Quitéria de Jesus, natural de Feira de Santana, foi a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro, se passando por homem. Soldado Medeiros contava com 30 anos quando se juntou ao batalhão “Voluntários do Príncipe”, sob os protestos do pai, para lutar em defesa da pátria. Corajosa e independente, contrariando os padrões sociais da época e inspirando outras mulheres de seu tempo, Maria Quitéria se destacou pelos esforços, disciplina e facilidade com as armas. Participou dos combates de Ilha da Maré, Itapuã e Pituba, e na Barra do Rio Paraguaçu, liderando seu grupo de mulheres. Apesar de toda história de luta e dedicação, faleceu pobre e no anonimato, abandonada pelo estado brasileiro. Em 1996 foi condecorada como patrona do Exército e tornou-se símbolo da emancipação feminina no país.

Num quadro ainda mais agudo de silenciamento e segregação, se insere Maria Felipa de Jesus, se configurando na própria materialização do embricamento entre classe, raça e gênero tão discutido pelas ativistas feministas negras Ângela Davis em “Mulheres, Raça e Classe” e Lélia Gonzales em “Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira”. Nessa personagem, as diversas categorias de opressão se sobrepõem uma à outra, no que Kimberlé Crenshaw cunhou como interseccionalidade:

A interseccionalidade é uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 1989, p.9)

Oprimida pelo racismo, pelo sexismo, e pela estratificação social, Maria Felipa: mulher, pobre e negra, marisqueira e pescadora, ela está localizada na base da base da pirâmide socioeconômica, o que Beauvoir (1970) chamou de “O outro absoluto”. Por este motivo, ela foi a mais negligenciada de todas as

representantes femininas, inclusive teve a própria existência questionada. Assim como Luiza Mahin, Maria Felipa é também a personificação do epistemicídio já referido neste texto, em relação às populações afrodescendentes e indígenas, que ocorre desde o desaparecimento da história da antiga civilização da Núbia, passando pelo apagamento das contribuições dos intelectuais negros e indígenas na academia, até o extermínio e genocídio da juventude negra e das populações indígenas no Brasil em 2020. Entretanto, Maria Felipa resistiu, principalmente graças a tradição oral das mulheres afrodescendentes da Ilha, que buscaram formas de reconhecimento, valorização e propagação de sua contribuição na derrota e expulsão dos portugueses de Itaparica e da Bahia, onde ela vigiava os movimentos do exército Português, passando informações para o exército patriótico em Salvador e sabotando as embarcações inimigas, juntamente com o grupo de mulheres que liderava, além da famosa história da surra de cansação aplicada nas tropas portuguesas na Ilha.

Considerações Finais

Diante de tais reflexões, podemos concluir que a necessidade de preservação do status quo das elites patriarcais, oligárquicas, latifundiárias, escravagistas e agroexportadoras, do modo de produção submisso ao capitalismo estrangeiro (capitalismo dependente) e da manutenção dos privilégios de classe, raça, gênero no Brasil Imperial, não era compatível com os anseios das camadas populares por soberania, autodeterminação e reformas estruturantes importantes para a melhoria da qualidade de vida nas diversas regiões do nascente país. Sendo assim, a exclusão popular do processo de independência era condição essencial para manutenção dos privilégios dos grupos dominantes e conservação das estruturas arcaicas. Coadunando para alimentar o que o professor norte-americano, pioneiro nos estudos sobre pan-africanismo, John Henrik Clarke identificou como “aprisionamento de um povo”: sentimento de passividade e conformismo da população e estabelecimento de uma perspectiva de sujeito não histórico, (objeto) alienado à construção do país, neutralizando as lutas e reivindicações populares, destas camadas, consideradas então como perigosas ao capitalismo por serem mais sujeitas a revoluções devido as precárias

condições de vida, as elites intelectuais nas universidades e nos livros didáticos perpetuavam a sua história.

Nessa lógica de dominação, as elites coloniais se unem ao exterior, subordinadas à hegemonia global e subalternas ao capital internacional, num discurso falacioso e manipulador que visa afastar o povo do centro das decisões na colônia e se perpetuar no poder, num novo arquétipo que viria a substituir, futuramente, o colonialismo pelo imperialismo e o escravagismo pelo capitalismo. É triste a constatação de que, apesar dos mais de dois séculos de lutas por uma sociedade mais justa e solidária, continuamos sendo derrotados pelas elites entreguistas patrocinadas pelo capital estrangeiro.

No entanto, é preciso superar todos os desafios apresentados, pois não podemos nos eximir, como maioria, da responsabilidade social na construção de um Brasil autêntico e solidário. Uma comunidade fundamentada na justiça social, na igualdade de direitos, na liberdade de culto e crença, na diversidade de saberes e modos de vida, tendo por base a democracia, o Estado de Direito, a sustentabilidade e a soberania do país. Contudo, tal empreitada necessita de um planejamento de base social, econômica, política e cultural que realize profundas transformações estruturais, tais como: distribuição mais justa de riquezas, políticas de respeito e proteção ao meio ambiente, sua biodiversidade e populações ribeirinhas, combate às formas predatório-exploratórias, e estabelecimento de relações harmoniosas e respeitadas com todas as formas de vida ali presentes. Ao mesmo tempo, em que se investe em ciência e tecnologia, não privilegiando a geração de lucro, mas a melhoria da qualidade de vida e a edificação de uma nova mentalidade, voltada para colaboração, ao invés da competitividade, onde o Estado cuide e ampare toda a sua população, como prega a Constituição e lute pela soberania nacional, combatendo o capitalismo fictício rentista.

Para isto, é necessário que o povo retome as rédeas da situação e recobre o fio da meada desde Revolução Pernambucana de 1817, se reapropriando do lugar de fala e de sujeito histórico, buscando na batalha das ideias e na releitura dos fatos, a difusão de ideais mais condizentes com a realidade histórica brasileira, e a representatividade, no sentido de superar a “história única” e através da “escrevivência” de Conceição Evaristo, reafirmar sua identidade.

Segundo Beatriz Nascimento, no âmbito do pensamento diaspórico negro, se faz necessária a possibilidade de uma história viva do preto, para pensar estes sujeitos subalternizados, não apenas como protagonistas de uma narrativa histórica, mas também como produtores de saberes e conhecimentos, através de racionalidades outras. Corroborar para a continuidade dos processos emancipatórios, libertários, anticolonialistas, iniciados na segunda metade do século XVIII, impulsionados a partir da década de 30 no movimento operário e renascidos com maior potencial de conscientização de classe, na década de 70 com o advento dos movimentos sociais dos trabalhadores, o movimento negro e o movimento feminista, é condição sine qua non para retomar a marcha, interrompida com a crise da democracia de 2013 e a contestação das eleições em 2014, que culminaram no golpe neoliberal de 2016, o qual aprofunda as desigualdades e degrada as condições concretas dos modos de vida das minorias oprimidas, mostrando a face mais perversa do capitalismo. Para Sueli Carneiro:

O que impulsiona essa luta é a crença “na possibilidade de construção de um modelo civilizatório humano, fraterno e solidário, tendo como base os valores expressos pela luta anti-racista, feminista e ecológica, assumidos pelas mulheres negras de todos os continentes, pertencentes que somos à mesma comunidade de destinos”. (CARNEIRO, 2018).

Neste sentido, é essencial uma educação de qualidade, libertária e emancipatória (em contraposição à educação domesticadora) que promova a equidade e derrube mitos e preconceitos (sejam eles de raça, classe, gênero, geracional ou capacitista). Uma educação que trate da compreensão da singularidade do processo brasileiro e da especificidade do momento atual, no enfrentamento da crise econômica e social, para responder ao desafio da organização de uma nova alternativa calcada na reinvenção do Brasil, como escreveu o mestre Paulo Freire:

Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente. No mundo da história, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para mudar. (FREIRE, 1996, p.30)

O futuro está para ser construído e a educação é uma das ferramentas mais capazes de projetar esse futuro, fundamentado na nova sociedade que queremos, concebida para o bem-viver, onde a vida valha mais que o lucro e os valores humanos, mais que bens materiais. Construir um país que deixe de ser

uma empresa colonial e se transforme numa nação para seu povo, é o nosso desafio. Essa nova nação pode ser também inspirada nos ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade, mas desta vez, para todos.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Ngozi Lecture. **O perigo de uma história única**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qDovHZVdyVQ&t=17s>. Acesso em: 14 set. 2020.

BANDEIRA, Luiz Alberto Moniz. **O feudo**. A casa da Torre de Garcia d'Ávila: das conquistas dos sertões à independência do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2000.

CARNEIRO, Sueli. **Escritos de uma vida**. Belo Horizonte: Editora Letramento, 2018.

CRENSHAW, Kimberle. A Interseccionalidade na discriminação de Raça e Gênero. **Revista Estudos Feministas**. Salvador, 2002.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1996.

FURTADO, Celso. **O mito do desenvolvimento econômico**. 3ª ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1974.

JANCSÓ, István (org.). **Independência**: história e historiografia. São Paulo: Editora Hucitec; Fapesp, 2005.

NASCIMENTO, Abadias. **O genocídio do negro brasileiro**: processo de racismo mascarado. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1978.

PIMENTA, J.P. G.; SLEMIAN, A. **O “nascimento político” do Brasil**: as origens do Estado e da Nação (1808-1825). Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2003.

RIBEIRO, Darcy. **O Povo brasileiro**: A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 1995.

SANTOS, Maria Aparecida dos. **Bahia**: de capital a província, 1808 – 1823. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.

TAVARES, Luís Henrique Dias. **A Independência do Brasil na Bahia**. Salvador: EDUFBA, 2005.